

Pag. 61, ins. 266

10 febbraio 1808, cc. 4

D. D. Vincenzio Chiarugi

Lett. 8a

il di 10. Febbraio 1770.

= Sulla Dalla di quercia me-
siolida con assenzio polveriz-
zato, come un efficace
succedaneo della China
nelle Febbrì intermitten-
ti.

Non è coll'idea di presentarsi una scoperta, ch'è
io prendo in questi casi a parlarmi, l'istesso se-
condo Accademici. Il qual sapere si ha nel giusto titolo lu-
minoso a quei felici risultati, che una tentata
co' raziante, tratto dalle ragioni dei giorni no-
ron, e ~~si~~ ^{integrate} da un poco di ginio, avrete potuto
godermi. In questa categoria monta appunto
l'oper fisico, l'oggetto, che io è l'ovro di ~~scor-~~
poni al vostro giudizio, che ogni cosa dall'au-
torità vostra quella ragione, di cui è stato spie-
to dai suoi inconfutabili, congnati, e busta
gloriosi.

La loro chimica, o sia la china china, in gran
parte, e la circostanza dei tempi, e così ridotta
qualche anno addietro una droga ben rara, e
la mancanza reale, che il commercio nel presente
va. In seguito a questo stato con fuori, gli uom-
ni, che si lasciano coinvolgere il cuore, anche a
danno dei suoi simili, da una rete, il di qua-
no, invocano la malizia, e la frode, e acci-
gl'inditi, e paciendo, e china di ~~adde~~ ^{scor-} ~~scor-~~
no, d'ortano, e d'altro simili piante, mancanti
di quei principi, che l'analichimica a dimo-
strare, e come poi integrati nella loro di ~~di-~~
e nei quali l'opiarina il cinero mha d'essi
tutto si fonde.

A scanso di qualunque frode, illusione, e inganno, e
per diffondere nel tempo stesso gli urgenti bisogni
di molti infelici, che reclamano vivente i so-
corsi più urgenti de' arte salutare, io volli tentare
un succedaneo, che, e la sua chimica con-
posizione si avvicinasse al possibile alle proprietà
di quei principi, che tanto utili e necessarie son-
no mancanti.

L'ovro di china china, e segnalando l'analisi di ~~no-~~
chini, infuse, e che ripulita nel suo corpo di
fatti, e quindi si separa dalle impurezze inoppor-
tabili de' filoni ferrugineo, dimostrando che oltre la
parte leggiera, contiene la vera china china un

Xinophilus di loro mischia

principio amaro facolto in una sostanza resinosa, resinoso
 efi altera, ed un principio efi ingente facolto in
 acido gallico.

Nota i pratici, ed è noto offrendo, che nella combu-
 sione di questi due principi corrisponde la facolta
 medicinale. Ma, hina. Ora in conseguenza ha
 facile l'immaginare, che unificando i medesimi
 due, sostanza vegetabile, nella quale efi fossero
 medesime parti, si farebbe, potendo intanto l'acido
 na, ed ottenersi il medesimo felicità.

È vano sperare, e questo si è a mia notizia, anzi
 Eugenio, replicarsi alla pratica, questa ripropo-
 interruzione, che non era necessaria avere una
 gran cura, e fare; e che forse l'abondanza di
 gomme, e la mancanza di bisogno avevano fatto
 fin qui trascurare. In un oggetto reale non
 mi avrò reso indifferente, neppure io avrei appa-
 dato un tentativo, che la ragione mi è suggerita
 a tal uopo, e che il successo più consolante era in
 conto eromere a pro dell'umanità.

È Nella scelta dei medicinali ingiganti a congor più
 miso io colli ricerca l'economia; nel tempo
 dopo che efi gli doriasi di efi efficaci. In tale
 offerta comprendo che l'esperto contiene in
 sublime, quando il principio amaro, e che la sol-
 ta di quercia contiene i quattro il principio efi
 gente; e riflettendo nel tempo dopo, che questi
 gatti vegetabili sono facolti, quasi senza propo-
 veruna; a portate d'ignomo, mi decisi a ingi-
 gatti, e l'oggetto propo-soni.

Nota: sedati, trancofi, e Polacchi affdati alla
 cura nello ospedale militare sono stati da
 me somministrati a due prove ripetute, e con-
 ter, ed in tal l'efito a corrisposto a quelle
 vedute, che nell'amministrazione di questo
 rimedio io mi era proposto. Efi erano
 berzianari, quarantari, ed anche quotidiani
 di carattere intermittente, e lo più sta-

si trattati in altri pedali infrattuosissimi
secondo l'usuale scolla China China am-
ministrata: e chi contava un'epoca di
malattia di due, chi di tre, e chi y fino di o
quattro mesi.

La risposta di primo tempo amministrata, san-
za la combinazione d'altro medicamento, era
composta di tre terzi d'acqua romana
e y un terzo di Sella di quercia ridotta in
totalissima polvere: d'una dramma di
questo misto infusa nell'acqua con la dose
ordinaria, che secondo il bisogno ripeteva
tre, o tre volte in un giorno.

Si osservò dunque, che in quei malati, nei quali
non offesa l'operazione, la febbre immediata
tanto diminuita di forza, ritardava gli
accessi, e qualche volta dopo la seconda,
o terza effusione si maniera boncata, o
confirmata la quarantina colla continua-
zione di poche dosi nei giorni seguenti.

In quei individui, che avevano combinata qual-
che operazione di fegato, o di milza, la san-
g e vero dice, andò più in lungo, come avve-
ne ancora nell'amministrazione della
Chinashina; ma la malattia si vinta
finalmente coll'istesso successo, benché in
qualche caso leggiero non riuscì impie-
ti i decessi.

L'amministrazione di questo si prodotta in
alcuni pochi d'effusione di vomito, in
vomito, in agitazione, e anche dolore. In
questi casi se la Sella si è combinata
con oppiati, si è sparato a qualunque
incendio, e se non è potuta continuare
l'istituzione con efficacia.

In sostanza già si avvertiva, che 42. soldati son

Ha visto quasi una buona parte
 erano quattoraj;

quarti con ides 10. o 12. Dopo giornale
 ve d'una mamma di miffonaj, che in
 sette tarquaj vi è spignato circa 20. gior-
 ni di cura, la quale è stata molto solleva-
 ta da fogliati amari; che in undici
 tarquaj, ed in unomoleto
 di febbre quotidiana avendo fatto prendere
 la miffura appena due ore avanti l'ac-
 cesso, la febbre è caduta nel secondo o terzo
 giorno.

Si sono spinte avanti le operazioni amminic-
 mando la galla sanglica in decozione, e
 in sostanza in alcuni casi di diarrea opi-
 nata, ed anche di difenteria. Un difenter-
 nio inferno già da 14. settimane, e un
 altro trattato coi giu' ufati rimedi; in due
 o tre giorni di cura fatta colla galla in dose
 d'un denaro, infusa in 4. once d'acqua
 decoquea, con aggiunta di poco spirito di
 vino, restò a scelerato sanato, come lo sono
 stati altri sette infermi di diarrea.

La sola galla galba non è quanto nessuna
 febbre; ma si è osservato d'altrove, che
 non è prodotta veruno concetto di stom-
 co allorchè non era comburata coll'aspe-
 ro.

Il nostro digno confais il Dot. Belloni si è spie-
 rato spio pure de' attributi di questo fime-
 rio; ed è dipiù riluato, che osservando la que-
 riana all'aspenjo, l'officina d'Unguento
 longospi non era così tanto maricata.

Il Dot. Norkiani radioso fiorina Parmigiano
 che era stato tosamone oculare de' officina
 della galla unita all'aspenjo volle farne in
 qualche inferno l'aspenjo, e con suo tribu-
 to graziosissimo de' b. Genajo mi afferra

che due quartanaj ridotti dalla lunghezza
 il male ad uno stato di soporabile debolezza
 rimasto liber di febbre alla prima annua
 stagione di falli, ed in breve spazio di tempo
 ringeranno la salute, ed il giovine vigore
 con elle continuata desi accresciuta.

Ad il Doyz Manzi

Anche il Dott. Calamandrei giudicò affante in
 S. M. Nuova anno scorso, che questo ruffi
 corrispondava non solo nelle febbri intermit-
 ti, ma l'anno con deciso vantaggio impie-
 to nei Tif, o come comunemente si dice, nelle
 febbri acute, 15 ritenendolo alla China.

Dopo tante ripetute esperienze parmi dunque
 che possa legittimamente concludersi, che la
 guida mistura di Falli può vantaggiosamente
 impiegarsi come un succedaneo Theriaca-
 na più efficace d'ogni altro che ruffi per
 que voluto restituirsi. E potrebbe in consecuen-
 za del somministrare, che se ne propagasse l'uso,
 mescolando in campagna.

Si rimprovera forse qualche Medico nemico Theri-
 nuova, che troppo attaccato alle
 ristrette nozioni di tempi passati, e di poco
 si non potesse vedere dei miglioranti vantag-
 giosi nell'arte salutare, disprezzare il mio pro-
 getto, e darselo di una semplicità di congo-
 sto, che non darà che gradita.

Chi gallo è amico all'umanità, che si chiama
 un compagno nelle sue indigenze, chi fa
 se proprio doveva la guerra alla frode, e
 all'inganno, che in un compromesso la
 scienza della salute, e la pubblica, e pri-
 vata economia, non è che a far prova
 del mio, che io vi propongo, e vedrà facilmente
 con questo mio aguto la frode ad una
 riforma reale a vantaggio dei suoi simili, e

volta di mezzo la necessità ottuava allo stato
 rispettabili somme di danaro ^{arricchiti per} ~~per~~ ^{per} ~~per~~
 che tanto legno brucia col oro dei nostri po-
 veri serigni.

Sopano i miei voti d'entare chi à genio, e cogni-
 fieri a Pandosi et li in giusta banca col
 ricavare nei senghi, che si sono a portata
 dei materiali capaci di poter aver pupolanti
 et alle dighe profiere, che tanto si costi-
 no, e che y la carossa de loro prezzo
 sono preso tralpiante di porfi a profito di
 nostri contadini con danno Ma loro salute.

61. 266

56891